
НЭП КАК ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАТЕРНАЛИЗМА

*Воейков Михаил Илларионович —
д.э.н., профессор, зав. сектором Ин-
ститута экономики РАН*

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы государственного регулирования в условиях новой экономической политики, дискуссии среди руководящих деятелей большевистской партии по проблемам сочетания рыночной экономики и государственного регулирования. Приводятся дискуссионные вопросы, касающиеся сочетания буржуазного уклада с государственным сектором экономики, инициаторами которых были Бухарин и Преображенский. Выделяется позиция Е. А. Преображенского, которая представляла центристскую ориентацию и более других отвечала объективным условиям развития экономики. Делается также вывод, что концепция Преображенского о сочетании государственного плана и рынка может быть актуальной и в современных условиях России.

Ключевые слова. Новая экономическая политика, марксизм, Ленин, Троцкий, Бухарин, Преображенский, закон ценности.

NEP AS A FORM OF STATE PATERNALISM

*Voeykov Mikhail Illarionovich,
Doctor of Economics, Professor, Head of Sector of the Institute of Economics of the
Russian Academy of Sciences*

Annotation. The article examines the problems of state regulation in the context of the new economic policy, discussions among the leading figures of the Bolshevik Party on the problems of combining a market economy and state regulation. Discussion issues are presented concerning the combination of the bourgeois structure with the state sector of the economy, which were initiated by Bukharin and Preobrazhensky. The position of E.A. Preobrazhensky, which represented a centric orientation and more than others met the objective conditions of economic development. It is also concluded that Preobrazhensky's concept of combining the state plan and the market may be relevant in today's conditions in Russia.

Keywords. New economic policy, Marxism, Lenin, Trotsky, Bukharin, Preobrazhensky, the law of value.

DOI: 10.5281/zenodo.6686922

После окончания Гражданской войны и перехода к НЭПу среди руководящего состава большевиков начинается известная “переоценка ценностей”, ранее бытовавшие теоретические представления уже не так прямолинейно довлеют над практикой. Скорее наоборот, хозяйственная действительность даёт обильный материал для новых обобщений и выводов, хотя и старые никуда не уходят.

Вообще говоря, большевики в своей деятельности, особенно в связи с практическим руководством строительством нового общества, чаще и в большей мере исходили из практических нужд, из живой действительности, а не только из теоретических схем. Наверное, можно согласиться с мнением известного западного историка М. Левина, что “государственная машина, которую создавал Ленин, в большей мере была продуктом обстоятельств, чем предварительных теоретических рассуждений”. “Ни теория “военного коммунизма”, – пишет тот же автор, – ни диаметрально противоположные ей принципы, на которых базировался НЭП, не имели какой-либо связи с дореволюционными теориями и рассуждениями” [12, р. 34, 17]. Обратим внимание на то, что речь в данном случае идёт об использовании товарно-денежных отношений в *строительстве* социализма, а не *при* социализме. Товарное производство при социализме – это уже формула времён Сталина. Но уже говорить о допустимости использования рыночных отношений в строительстве социализма для большевиков было большой новацией. В этом проявилась не только эволюция теоретических представлений, но и сложнейшая теоретическая проблема марксистской ветви всей общественной науки.

Действительно, большевики считали, что совершают социалистическую революцию, после которой должно начаться, пусть постепенное, но последовательное и неуклонное развитие (строительство) социалистического общества. Согласно марксистской теории, это общество должно быть нетоварным, нерыночным. Строительство или развитие его должно означать, следовательно, постепенное отмирание (или ликвидацию) товарно-денежных, рыночных отношений и форм. И “военный коммунизм” как бы давал этому некоторые основания. Тем более, что большевики укрепили свою власть, победили в Гражданской войне и выглядели вполне уверенно. Но хозяйственная практика даже этого периода не позволяла все больше и больше освобождаться от рыночных отношений. Пришлось выдвинуть парадоксальную формулу об использовании рынка в строительстве социализма или, как позже скажет сам Ленин, капиталистическими методами строить коммунизм. Однако такая формула находилась в явном противоречии как с простой логикой, так и с марксистской теорией. Как известно, по классической марксистской теории из феодального общества, какой была Россия в начале XX века, можно было переходить только к капитализму, развивать буржуазные отношения. Ещё народники издевались над ортодоксальными марксистами, говоря им, что вместо социализма, согласно вашей теории, вы будете строить капитализм. И действительно, ведь нелепо полагать, что чем быстрее и мощнее развивать рыночные отношения, тем быстрее наступит безрыночная экономика. Это была действительная теоретическая трудность для марксистски образованных большевиков, вызванная главным образом тем, что они революцию 1917 года, в том числе и Октябрь, со временем стали принимать за социалистическую революцию, которая открывала как бы дорогу к бестоварному способу производства.

Новая экономическая политика чрезвычайно обострила и усложнила теоретиче-

ское понимание происходящих событий. НЭП, по существу, означал допущение капитализма после того, как этот капитализм (наряду с остатками феодализма) был вроде бы успешно повержен в гражданской войне. Так это тогда казалось многим. Ситуация оказалась уникальной, т. е. не укладывалась ни в какую теоретическую схему. Во главе страны было “рабоче-крестьянское” правительство с коммунистической идеологией, но экономическую политику это правительство оказалось вынужденным проводить буржуазную. Строить социализм капиталистическими методами и с помощью капитализма, на что неоднократно указывал Ленин, есть несомненная логическая натяжка, если не сказать теоретический абсурд. Большевики и прежде всего Ленин всеми силами сопротивлялись развёртыванию НЭПа, но объективная необходимость брала своё. Проведение новой экономической политики явилось объективной неизбежностью.

В этой связи важное значение приобретает ответ на вопрос, который продолжает быть актуальным и сегодня. Новая экономическая политика явилась отступлением от изначальных замыслов, принципов социализма, скажем шире, идеалов революции, или же изменила само понимание социализма, когда стала проводиться “всерьёз и надолго”?

Отвечают на этот вопрос отечественные исследователи по-разному: смотря что им нужно. Те, кто держится классического марксистского представления, что социализм есть нетоварное общество – считают, что НЭП был, несомненно, отступление. Те, кто считает, что Ленин обосновал необходимость товарного производства при социализме, был, так сказать, основоположником рыночного социализма и пересмотрел классические положения марксизма, отвергают тезис об отступлении и полагают, что НЭП – это единственно правильная социалистическая политика. Это последнее настроение было широко распространено в начальный период горбачёвской перестройки. И сегодня оно ещё не утратило своей былой популярности.

Однако внимательное прочтение работ Ленина убеждает, что сам он рассматривал НЭП именно как отступление. Об этом в его работах имеется масса упоминаний. А вот “всерьёз и надолго” упомянуто только один раз 27 мая 1921 г. В этот день на X Всероссийской конференции РКП(б) Ленин привёл эти, теперь знаменитые, слова Н. Осинского, но при этом отметил, что Осинский берет “надолго” в 25 лет, сам же Ленин указывал срок в 5-10 лет. И тут же добавляет: “Конечно, приходится отступить” [5, Т. 43, с. 329-330].

20 ноября 1922 г. Ленин опять специально отмечает: “Эта политика названа новой экономической политикой потому, что она поворачивает назад. Мы сейчас отступаем, как бы отступаем назад, но мы это делаем, чтобы сначала отступить, а потом разбежаться и сильнее прыгнуть вперёд” [5, Т. 45, с. 302]. В этом последнем высказывании содержится очень характерная постановка: в конце 1922 года Ленин все-таки не смотрел на НЭП как на типично социалистические методы хозяйствования.

Понимание НЭПа как “отступления” было широко распространённо в начале

1920-х годов в большевистской среде. Так, Л. Троцкий обобщал это много позже так: «Восстановление свободной торговли воспринималось и понималось всеми, в том числе и правящей партией, как отступление перед буржуазными отношениями, буржуазными традициями и аппетитами» [11, с. 232]. Только потом, наверное, с начала 1930-х годов приходят иные трактовки. Все же в 1920-е годы даже «правые коммунисты» (Н. Бухарин, А. Рыков и др.) полагали НЭП уместным и закономерным этапом социалистического строительства только переходного периода, но не этапом, собственно, социализма. Так, А. И. Рыков в 1923 г. писал: «Создание прибавочной ценности и присвоение этой прибавочной ценности государством именно на почве товарного хозяйства и есть тот характерный признак, который отличает нашу государственную систему от системы частного капитализма и от системы развёрнутого коммунистического хозяйства» [10, с. 243]. Большевики вплоть до середины 1930-х годов советскую хозяйственную систему рассматривали в качестве государственного капитализма. То есть, совмещение товарного производства и рыночных отношений с социалистическими ценностями ни у Ленина (до конца его жизни), ни у других большевиков того времени не просматривается.

Под социализмом многие большевики понимали в духе того времени государственный сектор экономики и комплекс мероприятий по его укреплению и развитию. Так, центральная категория Е. А. Преображенского «закон первоначального социалистического накопления» есть по сути дела объективная необходимость мобилизации внутренних ресурсов на определённые цели экономического развития, прежде всего на индустриализацию. И как писал Преображенский, закон первоначального социалистического накопления определяет «в борьбе с законом ценности, и распределение средств производства, и распределение рабочих сил, и размеры отчуждения прибавочного продукта страны для расширенного социалистического воспроизводства» [8, с. 107].

Основная интрига заключалась в противоречивом единстве с законом стоимости. То есть, основная проблема состояла в сочетании рыночного императива с целями государственного регулирования экономики. После 1921 г. стало ясно, что сразу и непосредственно именно социалистические преобразования проводить невозможно в экономически и культурно отсталой стране. Прежде всего необходимо было обеспечить ее экономическое развитие, т.е. развитие промышленности, насыщение аграрного сектора экономики машинами, проведение индустриализации и, следовательно, урбанизации. Ничего социалистического в этих требованиях не было. Таким образом, объективная необходимость состояла в том, что неизбежно приходилось развивать по существу буржуазные отношения, как говорил сам Преображенский «доделывать то, что не доделал капитализм». В этом и заключалась великая загадка России XX века. Суть ее состоит в том, что у власти в стране находилась марксистская, пролетарская партия, которая стремилась строить социалистическое общество. Однако объективная реальность состояла в том, что надо было развивать крупную

машинную индустрию и на её основе создавать экономически независимое, самостоятельное и самодостаточное национальное государство. То есть, по сути, развивать капитализм.

После перехода к НЭПу и ясности, что эта политика пришла «всерьёз и надолго», но, тем не менее, не навсегда, встал вопрос о путях развития советской экономики. Развиваться ли на базе товарного производства и рыночных начал, ибо подавляющее число производителей были крестьяне, т. е. частные производители, и они, в конечном счёте, определяли общий тип и тонус экономического развития. Или же, переступая через рыночные начала, форсировать развитие промышленности вообще, тяжёлой в особенности, для обеспечения безопасности молодой советской республики и «строительства социализма». Большинство большевистских идеологов прекрасно понимало, что заложить прочную основу для социалистического общества может только создание крупной промышленности. Такова была общая схема экономического развития, в которой надлежало выбрать оптимальный путь развития.

Соответственно этим двум вариантам сложились и две основные группы идеологов. Идеологию первой группы, которая во главу угла ставила рынок и товарные начала, можно обозначить как идеологию самотёка, постепенного развития экономики через развитие сначала товарного крестьянского хозяйства, затем лёгкой промышленности, затем машиностроения для лёгкой промышленности, потом тяжёлой промышленности. Несомненным лидером этой идеологии в середине 1920-х был Н. И. Бухарин. Идеология второй группы состояла в отрицании политики самотёка, в проведении активной государственной политики индустриализации и государственного планирования и в поиске оптимальной стратегии. Предлагался тщательный экономический расчёт возможности накопления капитала для индустриального развития прежде всего. Политическим лидером этого направления был Л. Д. Троцкий, а экономическим идеологом можно назвать Е. А. Преображенского.

Общее понимание основной проблемы послереволюционного развития у Бухарина и Преображенского было в целом одинаковое. Бухарин ещё в 1921 г. так определял «основное противоречие всей революции»: «На очередь стали проблемы хозяйства, развития производительных сил, мыслимого по отношению к сельскому хозяйству лишь в форме роста *мелкобуржуазного* хозяйства». И несколько дальше: «В этом росте непролетарских, буржуазных, капиталистических форм таится большая опасность. И здесь заложено точно так же объективное противоречие нашего «текущего момента». С одной стороны, мы заинтересованы в том, чтобы увеличить дополнительное количество продуктов, а это можно сделать лишь в виде усиления буржуазных тенденций развития; с другой – именно это усиление представляет опасность для коммунизма, опасность, так сказать, с другого конца, с точки зрения конкуренции хозяйственных форм» [2, с. 241, 244]. Надо сказать, что к середине 1920-х годов Бухарин эту «опасность для коммунизма» уже не видел. Приведём в пример следующее его высказывание 1925 года: «Наша политика по отношению к

деревне должна развиваться в таком направлении, чтобы раздвигались, а отчасти и уничтожались многие ограничения, тормозящие рост зажиточного и кулацкого хозяйства. Крестьянам, всем крестьянам, надо сказать: обогащайтесь, развивайте своё хозяйство и не беспокойтесь, что вас прижмут» [3, с. 162]. Преображенский же и в 1925 г. продолжал держаться более осмотрительной и реалистичной позиции: «Социалистическая форма хозяйства не может существовать в окружении частного товарного производства на основе мирного сожительства... Само существование этих двух систем, хотя и включённых в систему единого хозяйства страны, неизбежно приводит к тому, что либо социалистическое производство будет подчинять себе мелкобуржуазное хозяйство в одной части, приспособлять в другой и поглощать в третьей, либо само будет рассосано стихией товарного хозяйства» [6, с. 229]. Очень разумная и грамотная позиция большевика, который не отказывался от создания социалистического общества, но хорошо понимал реальное положение вещей. Эта дихотомия между рынком и планом была свойственно советской экономике на протяжении всей ее истории.

Большевики так и не смогли создать вразумительной концепции НЭПа, которая бы «освещала путь вперёд». Эти слова принадлежат Преображенскому, который выступая в 1923 г. на XII съезде партии, сказал, что «мы не имеем ни одной принципиальной резолюции по вопросу о нэпе» [4, с. 142]. Сам же Преображенский считал, что надо «ликвидировать этот термин», а вместо него «правильней и целесообразней говорить: политика первоначального социалистического накопления; период социалистического накопления» [8, с. 145]. Тем не менее, наиболее глубокие и плодотворные соображения о НЭПе содержатся, пожалуй, именно в работах Преображенского. Это сочетание и борьба двух начал (закон ценности и закон первоначального социалистического накопления), сочетание частного хозяйства и государственного и т. п. Но эти противоречивые, даже взаимоисключающие начала, по Преображенскому, присущи единой советской системе хозяйства. Эту сложную диалектику объединения взаимоисключающих начал в единой системе советского хозяйства понимали и принимали далеко не все. Преображенского часто обвиняли в стремлении превратить деревню «в дойную корову для индустрии».

Для таких обвинений прямой намёк давал Бухарин, который в середине 1920-х главную проблему видел в сфере обращения, т. е. в регулировании пропорций между промышленностью и сельским хозяйством через цены, денежную и кредитную политику. Сторонники «левой оппозиции», в частности Преображенский, упор делали на план и производство. «ЦК шёл, таким образом, от обращения (деньги, цены, торговля) к производству, оппозиция... от производства (рациональный план) к обращению» – писал Бухарин в 1925 году [2, с. 309]. Позиция самого Преображенского была более сложной и тонкой. Преображенский предлагал «продумать законы развития государственного хозяйства», «нужен холодный анализ того, на чем мы стоим, ради чего идём на компромиссы и каковы пределы наших уступок» [6, с. 256]. Надо ска-

зять, что «позиция ЦК», как её излагал Бухарин, т. е. сугубо правая экономическая стратегия, была характерна для ЦК до конца 1925 г., т. е. до XIV съезда партии. На съезде был взят курс на «социалистическую индустриализацию страны» и был осуществлён резкий поворот от рыночных начал, за которые ратовал Бухарин, к жёстко централизованному управлению хозяйством. В каком-то смысле этот курс совпал с предложениями «левой оппозиции», но осуществлялся столь грубо и непрофессионально, что стал предметом критики и с её же стороны. Тонкие и сложные подходы Преображенского в целом были отброшены.

Обвинения «левой оппозиции» и, в частности, Преображенского в том, что они предлагали обложить крестьянское хозяйство непомерными налогами, являются чистейшим вымыслом. Преображенский писал, что соображение Бухарина «насчёт того, что я, якобы, предлагаю резать курицу, несущую золотые яйца для нашей промышленности... – находится в вопиющем противоречии с текстом моей работы». Более того, на одном собрании секретарей уездных комитетов РКП(б) в декабре 1923 г. Преображенский, выступая с докладом после Бухарина, сказал: «Тов. Бухарин выставляет нас не только в смешном, а в унижительном виде. Он позволяет себе клевету в отношении товарищей...» [9, с. 336]. Вообще говоря, Бухарин в этой дискуссии прибегал, по образному выражению Троцкого, к методу «литературного мародерничества»: «Схватит фразу или осколок фразы у Преображенского, добавит к ней, что бог на душу положит, объявит, что Преображенский в своей фразе, вместе с бухаринской отсебятиной и есть подлинный троцкизм...» [1, с. 204]. К сожалению, такая интерпретация важнейших положений Преображенского, с лёгкой руки Бухарина, просуществовала до наших дней.

И вот общая формула Преображенского: «Наша задача... заключается не в том, чтобы брать меньше, чем брал капитализм, а брать больше из ещё более возросшего дохода» [6, с. 247]. При этом он везде и всюду подчёркивал, что брать «в пределах экономически возможного, целесообразного и технически достижимого» [8, с. 134].

Преображенский и «левая оппозиция» предупреждали, что развитие экономики путём самотёка рано или поздно приведёт к необходимости вводить чрезвычайные меры в экономическом регулировании. Это и случилось в конце 1920-х годов. Интересно мнение ведущих деятелей левой оппозиции по вопросу так называемого кризиса хлебозаготовок 1928 года.

Преображенский в циркулярном письме из ссылки писал, что в основе этого кризиса лежат «два коренных факта»: отставание промышленности от сельского хозяйства и обострение противоречия между государственным хозяйством и капиталистическим развитием, которое, по мнению Преображенского, выражалось в «растущем сосредоточении сырьевых и хлебных ресурсов» в руках кулачества. Он видел два рода политики в решении этой проблемы: а) «политика постепенного, на ряд лет рассчитанного выхода из кризиса на основе борьбы с кулачеством и на основе поднятия товарности хозяйства середняков и бедноты» и б) «политика решительного и

громогласного отказа на будущее время от всего содеянного в январе-марте и от левого курса вообще, попытка опираться в развитии сырьевой базы и экспортных ресурсов на всё более окулачивающиеся слои деревни, развивающие товарность» [1, с. 64-65].

Далее, Преображенский тщательно анализирует преимущества и недостатки («ахиллесовы пяты») каждого пути. Левый курс, к которому склонялся Преображенский и другие оппозиционеры, имел тот недостаток, что рост производства бедноты и части середняков пойдёт в значительной доле не на увеличение товарного, рыночного фонда, а на увеличение натурального накопления и потребления в этой части маломощных хозяйств. Такое положение, пишет далее Преображенский, может «не раз и не два» потребовать возвращения к чрезвычайным мерам, что, в конечном счёте «заставит хозяйственно «заскучать» крепкого середняка и может вызвать более опасный недосев со стороны этого слоя». Правый курс в деревне ведёт к увеличению хлебных цен, отмене всяких ограничений кулацких хозяйств, «которые способны бороться за свои интересы хлебно-сырьевой стачкой». Рост цен на хлеб поведёт к увеличению нажима на рабочий класс и замедлению темпа индустриализации страны. И далее: «Естественным завершением этого курса явилась бы реабилитация кулака и признание его полезным работником в системе советского хозяйства» [1, с. 65-66]. Этим, конечно, не исчерпывались вопросы левого курса и «левой оппозиции». Но это было очень характерно. Сказывалась боязнь скатиться в капитализм, который, по мнению этой группы большевистских идеологов, превратит страну в сырьевую колонию развитых европейских держав. А это, в конце концов, отодвинуло бы социалистическую индустриализацию на неопределённо долгий срок. Правящая партия вынуждена была бы регулярно прибегать к чрезвычайным мерам воздействия на крестьянство. Линия Преображенского состояла в постепенном и последовательном накоплении средств для индустриализации за счёт богатейших слоёв деревни и с опорой на бедняцко-середняцкие слои. Но при этом почему-то Преображенский забывал или не додумывал, что «подъем бедняцко-середняцкой деревни», за что выступала «левая оппозиция», неминуемо вёл к выделению нового слоя зажиточных крестьян, т.е. новых кулаков.

В общем, ситуация была сложная. Естественно, «левая оппозиция» выступала за левый курс в деревне, который, по их мнению, мог предотвратить повтор чрезвычайных мер («январско-мартовские мероприятия») и дать возможность хорошего темпа экономического развития, в том числе и развития индустриализации. При этом очень важно отметить, что Преображенский специально подчёркивал и не раз, что у середняцко-бедняцких слоёв деревни хлеб «можно брать только экономическими средствами, только товарообменом» [1, с. 66]. Однако сталинское руководство партии не стало разбираться в тонкостях экономического инструментария «левой оппозиции» (и прежде всего Преображенского). Был выбран самый жёсткий, самый драконовский, а потому, видимо, самый простой, метод силового изъятия средств для индустриали-

зации. От этого пострадало не только крестьянство, но рабочий класс, на долгие годы оказавшийся на минимальном уровне жизнеобеспечения.

Итак, в чем актуальность подхода Преображенского сегодня? В том, что он предлагал развитие не самотёком, куда сама себя вывезет кривая рыночной экономики, а на основе точного расчёта экономических пропорций между различными отраслями народного хозяйства, между производством и потреблением, наконец, между различными классами общества. Он разрабатывал модель экономического развития, которую сегодня в экономической теории называют «точная настройка», которая означает государственные меры фискального и кредитно-денежного регулирования, направленные на ликвидацию отклонений совокупного спроса от целевой траектории экономического роста. Но в тех условиях 1920-х не было возможности для точных расчётов. Кривая экономического развития вывезла в жёсткий режим централизованного управления. Выбор лучшей альтернативы экономической стратегии не осуществился. Или, скажем точнее, была навязана самая простая, а потому грубая и жёсткая стратегия.

По сути дела, сегодня перед страной стоит та же проблема выбора. Сегодня Россия переходит (или стремится перейти) к стабильному развитию в условиях рыночной экономики, погружается в стихию рыночных, товарно-денежных отношений и, стало быть, упирается в следующую фундаментальную проблему. Должна ли Россия продолжать спокойное и спонтанное развитие, равномерно плыть по волнам рыночной стихии, надеясь, что кривая рыночного саморазвития выведет туда, куда надо? Или же российский корабль экономики, погрузившись в океан рыночной стихии, должен иметь чёткий курс и твёрдо его держаться, подчиняясь жёсткой государственной руке "капитана"? Нужен ли России и возможен ли резкий поворот в сторону чётко поставленной, "амбициозной" цели?

Ведь как ни крути, а вопрос этот составляет довольно существенную проблему. С одной стороны, если Россия будет спокойно и эволюционно развиваться в лоне стихийной рыночной экономики, развиваться самотёком по Бухарину, то есть ли у неё шанс стать вровень с самыми экономически развитыми странами, занять достойное место на мировом рынке, где все уже давно захвачено и поделено? С другой стороны, если Россия мобилизуется и осуществит резкий поворот в своей экономической политике, отодвинет рыночные ценности на второй или третий план, то сможет ли она сохраниться как демократическое и стабильное государство, предоставляющее всем достаточные стимулы для развития и процветания? Это две реальные альтернативы экономической политики (эволюционная и мобилизационная), которые в середине 1920-х годов были предметом жёсткой дискуссии среди большевистских идеологов и ныне стоят перед руководством страны. Действительно, возможен ли сам собой переход страны на инновационный путь развития как спокойное, эволюционное развитие или же для этого требуется мобилизация всех живых сил на «структурный поворот»? Известно, что в середине 20-х годов прошлого века была выбрана

мобилизационная стратегия (альтернатива), которая и осуществлялась почти весь советский период.

Дискуссия в экономической науке между этими двумя альтернативами в 20-х годах прошлого века велась в разных терминах. В начале 20-х годов – между финансовым и производственным подходом, в середине 20-х годов – между равновесным и плановым подходом, в конце – между генетическим и телеологическим подходом. Отголоски этой дискуссии в тех или иных терминах и формах можно обнаружить в истории советской экономической мысли всего периода существования СССР. Например, по поводу соотношения плана и рынка в 60-х годах прошлого века. К сожалению, до сего дня эта макродискуссия в нашей литературе освещена слабо или, лучше сказать, односторонне. Поэтому приходится ещё раз наткнуться на те же самые грабли. Действительно, нужен ли поворот в социально-экономической стратегии развития, назовём его «структурный поворот», и в чем состоит теория такого поворота? Вот вопросы, на которые чёткого ответа в отечественной экономической науке пока ещё нет.

Но чтобы вырваться из сегодняшней отсталости, нужен резкий рывок вперёд, «структурный поворот». Нужен резкий поворот в сторону развития всей интеллектуальной сферы: науки, образования, культуры, что составляет базис инновационного типа развития. Но сказать, что нужен рывок или поворот в социально-экономической стратегии – мало. Нужно разработать теорию такого структурного поворота. Надо понять за счёт чего будет происходить поворот, его последствия, продолжительность, этапы, основные элементы и многое другое.

В своё время Преображенский бился над проблемой накоплений для развития национального производства. Его модель описывала механизм получения накоплений, их источники и как их можно взять. Есть ли такая проблема в сегодняшней России? Достаточно ли у нас капитала для проведения инновационной модернизации? Судя по текущей статистике, капитал не столько накапливается в стране, сколько вывозится. Нет серьёзной аналитической работы в этой области: нет расчётов в потребности капитала, нет ясности, куда его вкладывать, наконец, не ясно само понятие инновационной модернизации. Прочитываем ещё раз Преображенского: «нужен холодный анализ того, на чем мы стоим, ради чего идём на компромиссы и каковы пределы наших уступок». Нужна теоретическая модель такого поворота. В конце 1920-х годов такой поворот в России был осуществлён, удалось создать мощную индустриальную державу. Но теории такого модернизационного поворота тогда создано не было, и издержки его оказались чрезмерными.

Некоторые элементы такой теории в середине 1920-х годов разработал Преображенский. Конечно, сегодня брать накопления из сельского хозяйства уже невозможно, но остался довольно мощный сырьевой сектор и добавился новый, именуемый «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг». В совокупности они дают более 20,2% валовой добавленной стоимости, что больше, чем

дают обрабатывающие производства (18,5%). Вполне возможно применить модель Преображенского к этим секторам современной экономики в целях создания накоплений для структурного поворота. Таким образом, в середине 1920-х гг. Преображенский создал оригинальную теорию догоняющего развития, которая давала шанс стране с минимальными издержками и в оптимальные сроки осуществить свой модернизационный проект. Но тогда его не услышали, сталинское руководство осталось глухим. Услышат ли Преображенского сегодня, на новом этапе модернизации страны? А ведь Преображенский создал теорию экономического развития, вполне пригодную и для наших дней. Более того, рискну сказать, что лучшей теории пока просто нет.

Литература

1. Архив Троцкого. Коммунистическая оппозиция в СССР. 1923-1927. Т. 2. – М.: «ТЕРРА», 1990, с. 204.
 2. Бухарин Н.И. Избранные произведения. – М.: Экономика, 1990.
 3. Бухарин Н. Новые задачи нашей крестьянской политики. // Бухарин Н. Новые задачи нашей крестьянской политики.//Правда, 1924, 24 апр. Цит. по: Кун М. Бухарин: его друзья и враги. М., 1992.
 4. Двенадцатый съезд РКП(б). 17-25 апреля 1923 г. Стенографический отчет. М.: Политиздат, 1968.
 5. Ленин В.И. Полн. собр. соч. ТТ. 1-55. М.: Госполитиздат, 1960-1966.
 6. Преображенский Е.А. Еще раз о социалистическом накоплении. //Вестник Коммунистической академии, 1925. Кн. XI.
 7. Преображенский Е.А. Левый курс в деревне и перспективы.// Архив Троцкого. Т. 2. – Харьков: Око, 2001.
 8. Преображенский Е.А. Новая экономика (теория и практика): 1922-1928 гг. – М.: Изд-во Главархива Москвы, 2008.
 9. РКП(б): Внутрипартийная борьба в двадцатые годы. Документы и материалы. 1923 г. М.: РОССПЭН, 2004.
 10. Рыков А.И. Избранные произведения. М.: Экономика, 1990.
 11. Троцкий Л. Д. Сталин. Т. 2. М.: «ТЕРРА», 1990.
 12. Lewin M. Lenin's Last Struggle. - N. Y., 1970.
-